

Open Peer Reviewers in Africa

MODULE I

De quoi s'agit-il?

Open Peer Reviewers in Africa est un atelier en 4 parties, développé dans le cadre de la formation des formateurs (diapositive 8) dans lequel les stagiaires sont invités et habilités à devenir eux-même des formateurs.

La présentation dans PowerPoint donne la synthèse du contenu de l'atelier (une vue d'ensemble sur la diapositive 7). Elle constitue un modèle pour tout chercheur basé en Afrique qui souhaite :

1. Lire et apprendre le contenu de l'atelier,
2. Former les autres.

À propos du contenu et de la procédure de le citer

- Le contenu dans cette présentation dans PowerPoint a été adapté à partir de [PREreview Open Reviewers program](#) grâce aux contributions de tous les membres de l'équipe d'organisation de Open Peer Reviewers in Africa,
- Le contenu de cette présentation dans PowerPoint est agréé sous [Creative Common Attribution 4.0](#). Cette démarche donne la possibilité à quiconque de **partager**, copier et redistribuer gratuitement le matériel sur tout support. Par ailleurs, la procédure permet **d'adapter**, remix, transformer et développer le matériel pour n'importe quelle fin, y compris commerciale, moyennant une attribution.
- L'Attribution: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7508176>
- Le modèle conçu pour cette présentation dans PowerPoint était effectué par Frasia Kemunto (TCC Africa) et adapté par Daniela Saderi (PREreview).
- Les icônes contenues dans cette présentation PowerPoint sont tirées de [handdrawngoods.com](#) et agréées sous [Creative Commons Attribution 2.5 License](#) disponible dans le site Web [Slide Carnival](#).

Comment utiliser cette présentation dans PowerPoint pour former les stagiaires?

1. Téléchargez cette présentation dans PowerPoint à partir de Zenodo , puis l'ouvrir en tant que diapositives Google.
2. Les diapositives 2 à 5 contiennent des informations relatives à Open Peer Reviewers in Africa project. Vous avez la possibilité de supprimer ces diapositives ou de les présenter pour définir le contexte de l'atelier. Au cas où vous décidez de les supprimer, pensez à donner une attribution à la version originale de la présentation dans PowerPoint.
3. Pour chaque diapositive, vous trouverez des notes pour l'orateur et des conseils sur la façon de présenter la diapositive. Veuillez les utiliser comme suggestions et n'hésitez pas à adapter le contenu à votre communauté.
4. Les informations contenues dans l'espace réservé en blanc sont mises en surbrillance en JAUNE. Après avoir introduit vos informations dans l'espace réservé, pensez à formater le texte en filigrane blanc.
5. Cette présentation dans PowerPoint est destinée à être interactive entre les participants de l'atelier. Par ailleurs, le cours suppose l'utilisation de Zoom comme plateforme virtuelle pour le déroulement de l'atelier.
6. En cas de souci ou de préoccupation en lien avec le contenu de l'atelier ou du programme, contactez-nous à l'adresse e-mail suivante openreviewers@prereview.org.

Ce qu'il faut savoir avant de commencer

Nous allons ENREGISTRER CET APPEL pour que vous y accédiez en tant que référence future. L'enregistrement sera mis à la disposition de tous les stagiaires et les facilitateurs dans cette cohorte. L'enregistrement ne sera pas partagé avec les autres sans votre consentement.

L'accès aux légendes en direct

2

Nous utilisons [Otter.ai](#) pour des services de légende en direct. Ce qui signifie que:

- 1) Vous pouvez avoir accès à la transcription de la légende de cet appel en cliquant sur l'icône otter située en haut du côté gauche de la fenêtre window de votre application Zoom,
- 2) Vous aurez accès à la transcription et à l'enregistrement de l'audio suite à l'appel.

L'étiquette de la présentation PowerPoint

Vous avez tous accès à la mise au point à cette présentation PowerPoint sur Google; ce qui signifie que vous avez la possibilité d'opérer un choix. S'il vous plaît:

Ne changez pas le contenu de la présentation PowerPoint

Ne PARTAGEZ pas le lien avec quiconque

Faites la mise au point sur instruction donnée par le facilitateur.

Retrouvez l'équipe Open Peer Reviewers in Africa

Frasia Kemunto

Joy Owango

Daniela Saderi

Antoinette Foster, Sam Hindle, Katrina Murphy
([Open Reviewers Program](#) content developers, left to right) with input from Monica Granados.

Joyce Wangari

Aurelia Munene

Kora Korzec

Shane Alsop

Godwyns Onwuchekwa

Nicholas Outa

Johanssen Obanda

Jo Havemann

Pourquoi un atelier d'évaluation par les pairs centré sur l'Afrique?

- Pour le **renforcement de capacité et l'enthousiasme** pour des revues scientifiques ouvertes et des prépublications entre chercheurs africains,
- Rendre disponible les **opportunités pour la participation active à l'évaluation par les pairs** et en reconnaissance; au moyen de l'engagement au niveau de la communauté,
- Pour l'assistance dans la **décentralisation du processus de publication académique** par la création des mêmes opportunités pour les chercheurs africains en vue d'impliquer, d'encadrer et d'enseigner les autres.

Modèle de formateur de formateur

Open Peer Reviewers

- Après avoir participé à cet atelier, vous recevrez une formation et des ressources pour former les autres dans vos communautés de recherche
- Ils auront en retour la possibilité de devenir des formateurs
- Nous pensons que ce processus aura un effet multiplicateur qui aboutira à une large communauté des pairs évaluateurs formés en Afrique

Guides de participation

La communauté des pairs évaluateurs ouverts est engagée dans le développement de l'apprentissage dans un cadre sécurisé pour tout apprenant. L'atelier comporte **un guide de participation** que chaque participant devra suivre. Les comportements attendus aux différents participants sont les suivants:

- ◉ Utiliser un langage accueillant et inclusif,
- ◉ Faire des commentaires constructifs, c'est à dire, utiles au récepteur,
- ◉ Être respectueux vis-à-vis des différents points de vue et expériences,
- ◉ Ne pas rejeter de façon systématique les critiques constructives,
- ◉ Accorder la priorité à ce qui est bon pour la communauté,
- ◉ Faire preuve d'empathie vis-à-vis des autres participants et des membres de la communauté.

“L’agent de sécurité” d’aujourd’hui

[AJOUTER LE NOM et la
PHOTO DE L’AGENT DE
SECURITE]

Comment signaler une violation

- Au cas où vous êtes victime de violation de nos guides de participation au cours de cet atelier qui nécessite une réponse immédiate, nous vous prions d'envoyer un message sur Zoom aux “agents de sécurité”. Les agents de sécurité vont immédiatement résoudre le problème selon leurs capacités.
- Pour des menaces non immédiates, prière de nous contacter par courriel [INSEREZ L’ ADRESSE EMAIL POUR SIGNALER LA VIOLATION].
- Avez-vous des questions ou des préoccupations à propos de cette rubrique avant que nous ne commençons?

Les normes d'engagement

-
- ◉ S'il vous plaît sentez-vous libre de manger, de vous étirer, de marcher, de sortir peu importe le motif.
 - ◉ Vos enfants, vos créatures et vos agrippées sont autorisés!
 - ◉ Nous aimerions vous voir. Cependant, nous vous prions d'éteindre vos caméras si elles ne sont pas favorables pour vous.
 - ◉ Bien vouloir éteindre vos micros si vous n'êtes pas autorisé à parler.
 - ◉ **Utiliser Zoom chat ou lever votre main virtuelle Zoom pour poser des questions.**
 - ◉ Lorsque le facilitateur vous donne la parole, bien vouloir donner votre nom avant de parler.
 - ◉ Sentez-vous libre d'utiliser Zoom chat pour partager vos ressources et commentaires constructifs sur les enseignements dispensés pendant l'atelier.

Vue d'ensemble de l'atelier Open Peer Reviewers in Africa

Module I - 2 heures

- Méthodes d'évaluation par les pairs : comment s'effectue-t-elle et ce qui peut être amélioré
- Systèmes d'oppressions dans l'évaluation par les pairs: à quoi renvoient-ils? Pourquoi est-il important de les reconnaître et de les combattre?

Module II - 2 heures

- Guide constructif de l'évaluation par les pairs pas-à-pas
- Évaluer et résoudre les préjugés dans l'évaluation par les pairs

Module III - 2 heures

- Revue de la collaboration de la prépublication
- Donne une synthèse des discussions dans la revue de la prépublication
- Partager la prépublication de la revue sur PREreview.org

Module I: résultats d'apprentissage

- Savoir comment faire des commentaires précis, constructifs et réalisables,
- Encourager la manifestation des systèmes d'oppression dans le processus d'évaluation par les pairs,
- Identifier, réfléchir et résoudre les préjugés dans l'évaluation par les pairs,
- Savoir écrire les revues de manuscrits auto-organisées pour un journal ou pour une prépublication,
- Accéder aux opportunités de participation aux prépublications de l'évaluation ouverte par les pairs et construire un profil public en tant que rédacteur.

Signal d'avertissement

Une partie du contenu que nous allons échanger aujourd'hui comporte des exemples vécus au quotidien et pourra déclencher les souvenirs indésirables ou des sensations inconfortables. S'il vous plaît sachez que nous sommes disposés à vous encourager, et LA PARTICIPATION AU SEIN DES DISCUSSIONS DU GROUPE EST UN CHOIX.

Je m'appelle Joyce Wangari Ngugi, et j'utilise les pronoms personnels elle/lui.

Je suis Psychologue consultante et Mentor chercheur. Par ailleurs, je suis Mentor novice à Eider Africa Journal Club. Je suis chercheur assimilé, TED Talk 2020 lauréate en Humor pour résilience. Je suis passionnée dans l'apprentissage de la langue écrite et le dialogue en langue de signe kenyan.

Je m'appelle [INSÉREZ LE NOM DU FACILITATEUR]. J'utilise [INSÉREZ LES PRONONS DE VOTRE CHOIX].

[INSÉREZ UNE BRÈVE BIO DU FACILITATEUR]

Passons à la présentation!

L'entrée en matière et la présentation des participants

Sélectionnez une image qui représente le mieux votre connaissance en matière de pair évaluateur. Lors de votre intervention, nous vous prions de désactiver votre micro et de donner le nom & les pronoms, la localisation, et de justifier le choix de l'image. L'engagement est un choix.

Qu'est-ce qu'un pair évaluateur?

Un pair évaluateur renvoie à l'évaluation du travail, effectuée par une ou plusieurs personnes ayant des compétences similaires en tant que réalisateurs de l'œuvre. Un pair évaluateur fonctionne comme une forme d'auto-régulation effectuée par **les membres qualifiés d'une profession** au sein du domaine qui convient.

—Wikipedia

Publier ou Périr

Most scientists regarded the new streamlined peer-review process as "quite an improvement."

La plupart des scientifiques considèrent que le nouveau processus simplifié d'évaluation par les pairs constitue une "amélioration considérable".

C'est une boîte
noire

AVERTISSEMENT!
ÉVALUATION PAR LES PAIRS EN
COURS

<https://twitter.com/digitalsci/status/781860071831642113>

Un pair évaluateur se présente sous plusieurs formes et ombres...

Calendrier	Prépublications	Pré-imprimé	Postpublication
Identifiabilité	Double aveugle	Simple aveugle	Ouvert
Médiation	Les éditeurs médiatisent toutes les interactions entre les réviseurs et les auteurs	Les réviseurs interagissent ouvertement les uns avec les autres	Les réviseurs et les auteurs interagissent tous ouvertement les uns avec les autres
Publication	Publication les évaluations ne sont pas publiées	Les évaluations sont publiées mais ne sont pas signées	Les évaluations sont pas publiées et signées
Facilitation	Revue facilitée par un journal	Revue facilitée par un tiers	Revue facilitée par des auteurs
Appartenance	Revue appartenant à un journal ou par un tiers	Revue appartenant aux auteurs ou réviseurs	Appartenance partagée ou mixte de la revue

Qu'est-ce qu'une prépublication?

Une **prépublication** est une version d'un savant ou d'un scientifique qui précède une évaluation par les pairs, formelle et une publication dans un journal savant ou scientifique par un pair évaluateur. Il est possible que la prépublication soit disponible, souvent comme une version inexistante disponible gratuitement, avant ou après la publication d'un article dans un journal.

—Wikipedia

Complément de journaux de prépublications & L'ouverture de l'évaluation par pair

PREPRINTS: IMMEDIATE ACCESS!

<https://www.youtube.com/watch?v=2zMgY8Dx9co>

Research Square	16,373
SSRN Electronic Journal	4,984
bioRxiv	3,127
medRxiv	2,021
Authorea	1,073
arXiv	500
EGUsphere <small>Rectangular Snip</small>	406
ESSOAr	171
PeerJ Preprints	164
ChemRxiv	135
ScienceOpen Preprints	99
Bulletin of the World Health Organization	56
Cambridge Open Engage	40

2018-2022
Les principaux
serveurs utilisés
par les
chercheurs
africain

29,199
prépublications
produites

number of publications in each research category. (Criteria: see below)

11 Sciences médicales et de la santé
 06 Sciences biologiques
 14 Économie
 09 Ingénierie
 05 Les Sciences environnementales
 08 Les Sciences de l'Information et l'Informatique
 16 Études des Sciences Humaines
 03 Les Sciences Chimiques
 04 Les Sciences de la Terre
 15 Commerce, Gestion et Tourisme
 01 Les Mathématiques
 07 Les Sciences Agricoles et Vétérinaires
 17 Psychologie et Science cognitives
 18 Droit et études juridiques
 02 Les Sciences physiques
 13 Éducation
 10 Technologie
 20 Langue, Communication et Culture
 21 Histoire et Archéologie
 22 Philosophie et études religieuses
 12 Conception d'un environnement bâti
 19 Études d'art créatif et d'écriture

2018-2022

Les principaux domaines de soumission de prépublications

Source: <https://app.dimensions.ai>

Exported: April 05, 2022

Criteria: Publication Year is 2018 or 2019 or 2020 or 2021 or 2022; Country/Territory is Algeria or Angola or Benin or Botswana or Burkina Faso or Burundi or Cabo Verde or Cameroon or Central African Republic or Chad or Comoros or Democratic Republic of the Congo or Republic of the Congo or Ivory Coast or Djibouti or Egypt or Equatorial Guinea or Eritrea or Eswatini or Ethiopia or Gabon or Gambia or Ghana or Guinea or Guinea-Bissau or Kenya or Lesotho or Liberia or Libya or Madagascar or Malawi or Mali or Mauritania or Mauritius or Morocco or Mozambique or Namibia or Nigéria or Rwanda or Sao Tome and Principe or Senegal or Seychelles or Sierra

Dimensions.ai (2022)

number of publications in each research category. (Criteria: see below)

Source: <https://app.dimensions.ai>

Exported: April 05, 2022

Criteria: Publication Year is 2018 or 2019 or 2020 or 2021 or 2022; Country/Territory is Algeria or Angola or Benin or Botswana or Burkina Faso or Burundi or Cabo Verde or Cameroon or Central African Republic or Chad or Comoros or Democratic Republic of the Congo or Republic of the Congo or Ivory Coast or Djibouti or Egypt or Equatorial Guinea or Eritrea or Eswatini or Ethiopia or Gabon or Gambia or Ghana or Guinea or Guinea-Bissau or Kenya or Lesotho or Liberia or Libya or Madagascar or Malawi or Mali or Mauritania or Mauritius or Morocco or Mozambique or Namibia or Nigeria or Rwanda or Sao Tome and Principe or Senegal or Seychelles or Sierra

2018-2022

**Les principaux
domaines de
recherche par
objectifs de
développement
durable**

Dimensions.ai (2022)

Un pair évaluateur se présente sous plusieurs formes et ombres...

Calendrier	Prépublications	Pré-imprimé	Postpublication
Identifiabilité	Double aveugle	Simple aveugle	Ouvert
Médiation	Les éditeurs médiatisent toutes les interactions entre les réviseurs et les auteurs	Les réviseurs interagissent ouvertement les uns avec les autres	Les réviseurs et les auteurs interagissent tous ouvertement les uns avec les autres
Publication	Publication les évaluations ne sont pas publiées	Les évaluations sont publiées mais ne sont pas signées	Les évaluations sont pas publiées et signées
Facilitation	Revue facilitée par un journal	Revue facilitée par un tiers	Revue facilitée par des auteurs
Appartenance	Revue appartenant à un journal ou par un tiers	Revue appartenant aux auteurs ou réviseurs	Appartenance partagée ou mixte de la revue

L'identité des évaluateurs: de la fermeture à l'ouverture

FERMÉE

En double aveugle

Ni l'identité des auteurs, ni l'identité des rédacteurs ne sont révélées

En (borgne)aveugle un oeil

Les rédacteurs connaissent l'identité des auteurs, mais ne connaissent pas l'identité des autres rédacteurs

Consultative

les rédacteurs connaissent les auteurs et l'identité des autres rédacteurs

OUVERTE

Ce qui rend l'évaluation par les pairs «ouverte»

- **Identités** ouvertes : les identités des auteurs et des rédacteurs sont connues par tous
- **Les rapports** ouverts : les rapports évalués sont publiés en ligne
- **Participation** ouverte : est ouverte pour la participation de tous au processus d'évaluation
- **Interaction** ouverte: discussion ouverte entre les auteurs et rédacteurs et/ou entre rédacteurs
- **Publication d'un manuscrit** ouvert (sous forme de prépublication avant l'évaluation par les pairs): les projets de manuscrits peuvent être mis en ligne sur des serveurs de prépublication avant la soumission à la revue
- **Commentaire de la version finale** ouverte: ouvrir commentaire sur la version finale de l'enregistrement (VOR)
- **Les plateformes** ouvertes («revue bien structurée»): les sites de discussions indépendantes autorise l'évaluation communautaire des manuscrits– Une PREreview par exemple

*Adapted from Ross-Hellauer T. What is open peer review? A systematic review [version 2; peer review: 4 approved]. F1000Research 2017, 6:588 (<https://doi.org/10.12688/f1000research.11369.2>)

Imaginons un nouveau meilleur système d'évaluation par les pairs

- Dans les prochaines minutes, nous allons accorder un temps de réflexion sur le meilleur système d'évaluation par les pairs. Par la suite, nous partagerons **les différents aspects du système d'évaluation par les pairs** que nous aimerions conserver et les aspects qu'on pourrait améliorer ou qu'on éliminerait définitivement.
- Nous allons vous scinder en petits **sous-groupes composés de 3 à 4 participants**.
- Vous aurez **8 minutes** de discussions entre vous avant la tenue de la discussion de groupe avec les facilitateurs.
- Que chaque groupe désigne une **personne pour la prise de notes** qui peut écrire les considérations examinées au sein du groupe et faire le rapport dans le groupe principal.

Système d'évaluation
par les pairs que j'aurai
aimé changer/éliminer...

Le nouveau système d'
évaluation par les pairs
que j'aurai
changer/éliminer...

Groupe X [MODÈLE] - conserver ou éliminer?

Utiliser les cartes dans la diapositive
pour partager les aspects du nouveau
processus d'évaluation par les pairs que
vous souhaitez conserver et/ou les
aspects que vous souhaitez changer **ou**
éliminer.

Comment demander de l'aide à partir d'espaces de sous-groupes sur Zoom

Réserver un cadre pour
commentaire après la
revue

Groupe 1 - conserver ou éliminer?

Utilisez les cartes dans cette diapositive
pour partager les aspects du nouveau
processus d'évaluation par les pairs que
vous souhaitez conserver et/ou les
aspects que vous souhaitez **changer ou
éliminer.**

Réserver un cadre pour
commentaire après la
revue

Groupe 2 - conserver ou éliminer?

Utilisez les cartes dans cette diapositive
pour partager les aspects du nouveau
processus d'évaluation par les pairs que
vous souhaitez conserver et/ou les
aspects que vous souhaitez **changer ou
éliminer.**

Réserver un cadre pour
commentaire après la
revue

Groupe 3 - conserver ou éliminer?

Utilisez les cartes dans cette diapositive
pour partager les aspects du nouveau
processus d'évaluation par les pairs que
vous souhaitez conserver et/ou les
aspects que vous souhaitez **changer ou
éliminer.**

5 MINUTES DE PAUSES

Les systèmes d'oppression dans l'évaluation par les pairs

- ◉ L'évaluation par les pairs ne se produit pas dans un cadre vide; elle est sanctionnée par les mêmes **systèmes oppressifs** qui touchent tous les efforts fournis par les hommes.
- ◉ On admet souvent que l'évaluation par les pairs est un processus objectif. Par contre, en réalité, **il comporte les mêmes préjudices, hypothèses, et préconceptions stéréotypées du peuple**. Par conséquent, ce processus est susceptible de générer des systèmes oppressifs.

Que voulons-nous insinuer par systèmes d'oppression?

Les institutions discriminatoires, structures, normes, politiques, et les pratiques utilisées pour opprimer les groupes de personnes.

Le sexisme

L'antisémitisme

Le classicisme

L'âgisme

Le racisme

Le
capitalisme?

Le
cisgenrisme

Le colonialisme

La suprématie du Blanc

Le tribalisme

Comment les préjugés deviennent-ils « systémique » ?

Réfléchissons ensemble en prenant un exemple

- ◉ Dans les minutes qui suivent nous allons prendre du temps à réfléchir sur **comment un système d'oppression se manifestant dans l'évaluation par les pairs** pourrait se développer et se propager à travers les niveaux personnels/interpersonnels dans le Groupe A, et institutionnels/structurels dans le Groupe B.
- ◉ Nous allons vous scinder en **2 sous-groupes composés des Groupe A et B**.
- ◉ Vous aurez **10 minutes** de discussions entre vous avant la tenue de la discussion de groupe avec les facilitateurs.
- ◉ Que chaque groupe désigne une **personne pour la prise de notes** qui peut écrire les considérations examinées au sein du groupe et faire le rapport dans le groupe principal.

Croyance «Les publications en provenance du Royaume-Uni sont de haute qualité par rapport aux publications en provenance de l'Inde».

GROUPE 1 - Personnel & Interpersonnel

Quels systèmes d'oppression sont liés à cette croyance et quelles sont les implications aux niveaux personnels et interpersonnels?

GROUPE 2 - Institutionnel & Systémique

Quels systèmes d'oppression sont liés à cette croyance et quelles sont les implications aux niveaux institutionnels et systémiques?

Group A - Personnel & Interpersonnel

Croyance: « Les publications en provenance de l'Afrique du Sud sont de haute qualité par rapport aux publications en provenance de l'Ouganda ».

Quels systèmes d'oppression sont liés à cette croyance et quelles sont les implications aux niveaux personnels et interpersonnels?

Groupe B - Institutionnel et Systémique

Croyance: «Les publications en provenance de l'Afrique du Sud sont de haute qualité par rapport aux publications en provenance de l'Ouganda».

Quels systèmes d'oppression sont liés à cette croyance et quelles sont les implications aux niveaux institutionnel et systémique?

Un mot sur la socialisation

On nous enseigne certaines valeurs, croyances, normes culturelles, et pratiques. Ces éléments sont enracinés dans les systèmes d'oppression. **cet enseignement fait partie de notre socialisation en tant que peuple.**

Lorsque nous pensons que ces croyances conditionnées et/ou pratiques sont liées à notre propre moralité, les discuter peut **engendrer la culpabilité ou la façon d'être sur la défensive.**

Ces sentiments peuvent nous permettre de prendre des décisions.

«Soit l'une ou l'autre» pensée n'est souvent pas certaine

Si un chef de département à l'université plaide pour plus d'opportunités de publication de recherche en provenance des chercheurs africains et pense que les publications en provenance du Royaume-Uni sont de haute qualité par rapport à celles du Kenya

Traiter une personne de «raciste» vs «antiraciste» ne constitue pas un moyen de se soucier de quelqu'un, ce n'est toujours pas un vrai reflet des actions d'une personne.

Il est possible de soutenir et de démanteler le racisme de façon simultanée.

Comment pouvons-nous avancer?

Que pouvons-nous faire pour atténuer les oppressions systémiques dans l'espace où nous vivons et travaillons?

“Interaction Institute for Social Change | Artist: Angus Maguire.” For online use please provide links: interactioninstitute.org and madewithangus.com.

REALITY

LA RÉALITÉ

EQUALITY

L'ÉGALITÉ

EQUITY

L'ÉQUITÉ

JUSTICE

LA JUSTICE

Edited image. Source unknown.

*L'efficacité de la recherche
(c-à-d l'impact sociétal)*

L'efficacité de la recherche
(c-à-d. l'impact sociétal)

DOI 10.5281/zenodo.5470604

*L'efficacité de la recherche
(c-à-d l'impact sociétal)*

*L'efficacité de la recherche
(c-à-d l'impact sociétal)*

Pratiques des sciences ouvertes

Prestige & Privilège

L'accès au financement

Capacité de la recherche

La réalité

L'égalité

L'équité

La justice

Ce que nous ferons la semaine prochaine...

- ◉ Explorer un guide pas-à-pas sur comment rédiger une revue
- ◉ Apprendre comment donner des commentaires constructifs, réalisables et précis,
- ◉ Apprendre et pratiquer comment identifier et atténuer nos préjugés.

Nous vous enverrons un courriel qui comporte des exercices de lecture pour la préparation du module de la semaine prochaine.

Références et ressources

- ◉ [A New “Golden Rule” for Peer Review?](#)
- ◉ [COPE Ethical guidelines for peer reviewers](#)
- ◉ [‘Editorial Peer Reviewers as Shepherds, Rather Than Gatekeepers’](#)
- ◉ [Understanding oppression and “isms” as a system - Michigan State University](#)
- ◉ Nous allons partager plusieurs références et ressources avec vous dans un document à la fin de cet atelier

SOURIEZ!

#OpenPeerReviewersInAfrica

NOUS VOUS REMERCIONS!

